

ПЕДАГОГИК ЗИДДИЯТЛИ ВАЗИЯТЛАРДА ПЕДАГОГИК ВАЗИФАЛАРНИНГ
БАЖАРИЛИШИ

¹Халиков А.А., ²Каримова Ж.Ў.

¹Низомий номидаги ТДПУ профессори, педагогика фанлари доктори

²Низомий номидаги ТДПУ “Бошланғич таълим” факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051546>

Аннотация. Педагогик вазифалар – педагогик маҳоратнинг асоси бўлиб, унинг ечими ўқитувчининг касбий фаолиятига лаёқатлигида ўз аксини топади. Педагогик вазифалар – таълим-тарбия жараёнида юзага келадиган мавжуд вазиятларга педагогик фаолият мақсадларидан келиб чиққан ҳолда оқилона баҳо бериш асосида уни ижобий томонга ўзгартириш, ҳозирги замон талаблари даражасида юқори босқичга олиб чиқишдир.

Калим сўзлар: Педагогик вазифалар, конфликттоген вазиятлар, замонавий педагогика, педагогик маҳорат.

Шуни алоҳида қайд этиб ўтиш зарурки, ўқитувчилик касби мураккаб ва масъулиятли жараёндан иборат. Ушбу касбнинг шарафлилиги шу билан белгиланадики, ўқитувчи доимо онгнинг ягона соҳиби бўлмиш инсон таълим-тарбияси билан шуғулланиб, унинг келажагига пухта замин яратишдек улкан масъулиятли вазифаларни ўз зиммасига олади, мамлакатимизнинг равнақи учун жавобгар баркамол шахсни вояга етказди. Онгли ва тирик жонзот эса ақлий, руҳий, ҳамда жисмоний жиҳатдан доимо ривожланишда бўлади. Шу сабабли, бўлажак ўқитувчилар тарбияланувчи билан доимий мулоқотда бўлиши, унга таъсир кўрсатиш учун мунтазам равишда ўз касбий фаолиятини муттасил ривожлантириб бориши керак.

Педагогик вазифалар – педагогик маҳоратнинг асоси бўлиб, унинг ечими ўқитувчининг касбий фаолиятга лаёқатлилигида ўз аксини топади.

Педагогик вазифалар – таълим-тарбия жараёнида юзага келадиган мавжуд вазиятларга педагогик фаолият мақсадларидан келиб чиққан ҳолда оқилона баҳо бериш асосида уни ижобий томонга ўзгартириш, ҳозирги замон талаблари даражасида юқори босқичга олиб чиқишдир (1-жадвал). Таълим муассасаларида ўқитувчининг умумий педагогик фаолияти кутилмаган вазиятлар занжиридан ташкил топади. Педагогик вазиятлар аксарият ўқитувчи ва ўқувчилар томонидан таълим-тарбия жараёнида махсус яратилади, айрим ҳолатларда эса зиддиятли вазиятларнинг кутилмаганда ўз-ўзидан пайдо бўлиб қолиши ва ундан чиқиш учун оқилона йўл танлаш ҳам кузатилади.

Ўқитувчининг касбий педагогик маҳорати педагогик фаолият жараёнида юзага келадиган ҳар қандай зиддиятли вазиятларни педагогик вазифаларга айлантира олиш асосида таълим мақсадларига мукамал эришиши билан белгиланади. Шу тарзда мураккаб шароитни ҳам ўзаро муносабатларни қайта қуриш асосида ўқитувчи ўз олдига қўйган мақсадларига йўналтиради [3].

М.В.Корепанованинг таъкидлашича, агар ўқитувчи таълим-тарбия жараёнида педагогик вазиятга умуман эътиборсиз, беҳафсала билан қараса, у ҳолда юзага келадиган ҳар қандай зиддиятли вазият бой берилади ҳамда педагогик вазифалар бажарилмай қолиши мумкин [1]. Ўқувчилар юзага келган конфликттоген вазиятларни англамаган ҳолда, ўқитувчининг каттиққўллиги ва мажбурлаши билан уни топшириқ сифатида қабул

қилсалар ҳам, унинг ечимини муайян мақсадсиз излашга ҳаракат қиладилар, натижада зиддиятли вазият ўз ечимини тополмайди, аксинча жиддийлигича қолади:

Биринчи босқич – вужудга келган педагогик вазиятни таҳлил қилиш ва муаммони англаб олиш. Педагогик фаолиятни эндигина бошлаётган ёш ўқитувчилар аксарият ҳолатларда ушбу босқични қўлдан бой берадилар ва педагогик зиддиятларнинг туб моҳиятига етмасдан туриб одатий ҳолат сифатида баҳолаб, шошилиш тарзда бевосита унинг ечимини топишга киришиб кетадилар.

Иккинчи босқич – яхлит педагогик фаолият жараёнида педагогик вазиятнинг ўрни, ўқитувчи ва тарбияланувчиларнинг таснифи, уларнинг ўзаро муносабатлари тўғрисида дастлабки маълумотлар таҳлилини ўз ичига олади. Натижада фаолият мотиви, мақсади, шароитларнинг ўзига хослиги, ўзаро муносабат шакллари ойдинлашади. Ўз позициясини ҳамиша юқори ва тўғри деб билиш натижасида ўқитувчи ўқувчи ёки талаба ҳуқидаги ҳақиқий ютуқ ва нуқсонларни назардан қочириб қўйиши мумкин.

1-жадвал. Педагогик конфликтотген вазиятлар ва педагогик вазифалар.

Якуний босқич – ўқитувчи мавжуд амалий ва назарий тажрибаларидан келиб чиқиб, ўз фаолиятига мақбул бўлган, мақсадга мувофиқ келувчи педагогик вазифаларни танлашда фаол фикри ва тафаккурининг кучидан фойдаланиб фаразларни илгари суради.

Педагогик жараённинг моҳиятини англамаган, ўқувчиларга нисбатан жонкуяр ва меҳрибон бўлмаган ўқитувчи таълим-тарбия самарадорлиги ва инсон камолотини таъминловчи фикрларига эга бўлолмайди. Педагогик жараённинг вазифалари билим бериш, тарбиялаш, ривожлантириш бўлиб, ўқитувчиларнинг фаолият мезонини белгилаб беради. Ўқитувчиларнинг касбий фаолияти педагогик вазифаларни мукамал бажариб боришда намоён бўлади.

Педагогик вазифаларнинг моҳиятини англашга қаратилган барча босқичлар муваффақиятли ўтиб бўлинганидан сўнг унинг ечимини топишга қаратилган мақбул методлар тизими танланади. Айнан ушбу методлар тизимининг танланишидан кўзда тутилган асосий мақсад, муаммо моҳиятини биргина ягона усул билан ечишнинг мақсадга мувофиқ келмаслиги билан изоҳланади.

Замонавий педагогикада ўқитиш-ўргатиш муҳим эмас, балки ўқиш ва ўрганиш муҳим, деган қараш долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Н.Н.Никитина ўқитувчининг

касбий фаолиятидаги педагогик маҳорати нафақат мавжуд билим ва кўникмаларга ва ҳатто бутун бошли педагогик тизимга сингиб кетишида эмас, балки бевосита ўқувчи ва тарбияланувчиларнинг билимларни эгаллашларига, изланишларига бўлган хоҳиш-иродасига, интилишларига ҳам боғлиқлигини таъкидлайди [2]. Ҳар қандай таълим муассасасида педагогик маҳорат асосларини мунтазам эгаллаб бориш учун бўлажак ўқитувчилар куйидаги педагогик вазифаларни узлуксиз ўзлаштириб боришлари зарур:

1. Бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратнинг назарий ва методологик асослари билан қуроллантириладилар.

2. Педагогик маҳорат фанининг педагогик техника, педагогик ҳамкорлик (мулоқот), педагогик назокат, педагогик қобилият, тарбиячилик маҳорати, таълим жараёнини бошқариш, нотиклик маданияти, педагогик ижодкорлик, рефлексия тўғрисидаги билимлар тизимини эгаллайдилар.

3. Бўлажак ўқитувчилар миллий урф–одат ва анъаналаримизда ва Ўрта Осиё мутафаккирларининг бой ижодий меросларида акс этган педагогик маҳорат сирларини мустақил эгаллашга нисбатан ўзларида эҳтиёж ва ҳавасни ривожлантириб борадилар.

4. Эгалланган педагогик–психологик ва методик билимлар, кўникма ва малакалар тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳар бир бўлажак ўқитувчи ўзининг шахсий педагогик маҳоратини шакллантиради.

5. Ўқув–тарбиявий жараёни жаҳон андозаларига хос сўнгги замонавий метод ва шакллар асосида ташкил этиш ва бошқаришни амалга оширишнинг назарий ва амалий асосларини мунтазам ўзлаштириладилар.

6. Ўқитувчилар ўз касбий маҳоратларини такомиллаштиришлари учун шахсий–ижодий малака оширишнинг шакл, усул ва воситаларини эгаллайдилар.

7. Тарбиячи маҳоратининг моҳияти, функцияси, тузилиши тўғрисида ўқитувчилар узлуксиз маълумотларни ўрганиб борадилар.

Ушбу педагогик вазифаларнинг ҳал этилиши ўқитувчилар ва тарбиячиларни замон билан ҳамнафас бўлишга, ёшларни тарбиялаш дарди билан яшаш ва келажакни аниқ кўра олишга ўргатади. Ҳар бир ўқитувчи шахсида мамлакатимизнинг долзарб муаммоларини, мақсад ва вазифаларини виждонан тасаввур қилиб, аниқ бажариб бориши учун шижоат билан ўз имконияти, билими, тажрибаларини ишга солишга ўргатади, ҳамда педагогик фаолиятга ижодий ёндашиш малакаларига эга бўлишни тарбиялайди.

Юқорида қайд этилган фикрлардан келиб чиқиб бугунги кун ўқитувчиси шахсига нисбатан қўйилаётган талаблар мазмуни англанилади. Ўқитувчиларнинг касбий маҳоратларини миллий анъана ва урф–одатларимиздан, кадриятларимиздан келиб чиқиб янада такомиллаштириш, уларнинг педагогик фаолиятини ҳозирги замон талаблари даражасида шакллантириш учун илмий асосланган методик қўлланмалар, ўқув қўлланмалари, дарсликлар ишлаб чиқиш зарур. Ҳозирги кунда ҳам ушбу муаммо бўйича илмий изланишлар, илмий тадқиқотлар давом этмоқда.

REFERENCES

1. Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства: учебник для студентов. 2-е изд. – М.: Академия, 2012. – 240 с.
2. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика. Учебное пособие, М.: Академия, 2008. –224 с.

3. Татур И.Г. Становление педагогического мастерства будущего учителя в процессе развития его рефлексивной позиции: Дис. канд. пед. наук.- Одесса. 1989.- 137 с.